

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
Coordenadoria Geral de Pós-Graduação Stricto Sensu

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

ADRIANO PINTO TEIXEIRA

O DILEMA DA ESCOLHA ENTRE OS MODELOS INTERNOS E PADRONIZADOS NA BUSCA PELA EFICIÊNCIA NA GESTÃO DE CAPITAL REGULATÓRIO DOS BANCOS NO BRASIL: UMA ANÁLISE SOB A LUZ DAS LÓGICAS CONFLITANTES E CONTRADIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PROTOCOLO DE REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA (RSL)

Projeto de pesquisa para qualificação apresentado ao Programa de Pós-Graduação em Controladoria e Finanças Empresariais da Universidade Presbiteriana Mackenzie como requisito parcial para obtenção do título de Doutor em Controladoria e Finanças Empresariais.

ORIENTADOR: Prof. Dr. Claudio Parisi

São Paulo

2021

SUMÁRIO

1 – OBJETIVO.....	3
1.1 – Equipe.....	3
2 – ESTRATÉGIA DE BUSCA.....	3
2.1 – Pergunta (s) de Pesquisa.....	3
2.2 – Bases de Dados.....	5
2.2.1 - Métodos de pesquisa de fontes.....	5
2.2.2 – Bases a serem pesquisadas.....	5
2.3 - Termos de Busca.....	5
2.3.1 – Idiomas dos Estudos.....	5
2.4 - Strings de Busca.....	6
2.4.1 - Parte 1 - Modelos Internos e Requerimentos de Capital.....	6
2.4.2 - Parte 2 – Modelo Teórico.....	7
2.4.3 - Parte 3 – Contradições Institucionais em Bancos.....	8
2.4.4 - Parte 4 – Lógicas Institucionais em Bancos.....	9
2.5 - Critérios de Inclusão.....	10
2.5.1 - Parte 1 - Modelos Internos e Requerimentos de Capital.....	10
2.5.2 - Parte 2 – Modelo Teórico.....	10
2.5.3 - Parte 3 – Contradições Institucionais em Bancos.....	10
2.5.4 - Parte 4 – Lógicas Institucionais em Bancos.....	11
2.6 - Critérios de Exclusão.....	12
2.6.1 - Parte 1 - Modelos Internos e Requerimentos de Capital.....	12
2.6.2 - Parte 2 – Modelo Teórico.....	12
2.6.3 - Parte 3 – Contradições Institucionais em Bancos.....	13
2.6.4 - Parte 4 – Lógicas Institucionais em Bancos.....	13
2.7 - Definição de tipos de estudos.....	14
2.7.1 - Critérios de Qualidade.....	14
2.7.2 - Campos do formulário de qualidade.....	14
2.8 – Extração de informações.....	15
2.8.1 – Critério de Extração das Informações dos Estudos.....	15
2.8.1.1 - Parte 1 - Modelos Internos e Requerimentos de Capital.....	15
2.8.1.2 - Parte 2 – Modelo Teórico.....	16
2.8.1.3 - Parte 3 - Contradições Institucionais em Bancos.....	16
2.8.1.4 - Parte 4 - Lógicas Institucionais em Bancos.....	16
2.9 - Processo de Seleção das Publicações.....	17
2.9 – Resultado da RSL.....	17
ANEXOS.....	19
REFERÊNCIAS.....	28

1 – OBJETIVO.

Este Protocolo de Revisão Sistemática da Literatura (RSL) apresenta a estrutura metodológica para a execução da etapa de revisão da literatura do Projeto de Tese do Programa de Pós-Graduação em Controladoria e Finanças Empresariais da Universidade Presbiteriana Mackenzie - UPM, que tem o objetivo de analisar como as Lógicas Conflitantes e Contradições Institucionais influenciam a mudança da abordagem padronizada do BACEN pelo uso dos Modelos Internos para apuração dos requerimentos de Capital dos Bancos no Brasil. Para isso, a RSL será realizada em quatro partes: 1 - Modelos Internos e Requerimentos de Capital, 2 – Modelo Teórico, 3 – Contradições Institucionais em Bancos, e 4 – Lógicas Institucionais em Bancos, buscando-se o estado da arte tanto para os aspectos práticos quanto teóricos objeto do Projeto da Tese. Os procedimentos serão suportados pela ferramenta StArt (*State of the Art through Systematic Review* – Versão 3.0.3 BETA), desenvolvido pelo LAPES – Laboratório de Pesquisa em Engenharia de Software da UFSCAR – Universidade Federal de São Carlos - SP, que objetiva ajudar o pesquisador com o suporte computacional no processo de Planejamento, Execução e Sumarização dos resultados da RSL (Fabbri et al., 2016; LAPES - UFSCAR, 2021).

1.1 – Equipe.

Equipe

Nome	Papel	Afiliação
Adriano Pinto Teixeira	Doutorando	UPM/PPGCFE
Cláudio Parisi	Orientador	UPM/PPGCFE

Quadro 1: Equipe responsável

2 – ESTRATÉGIA DE BUSCA

2.1 – Pergunta (s) de Pesquisa.

2.1.1 – Questão principal.

1 - Como as Lógicas Conflitantes e Contradições Institucionais influenciam a Candidatura ao uso dos Modelos Internos para a apuração dos requerimentos de capital dos Bancos no Brasil?

2.1.2 – Questões secundárias.

1 - Quais estudos abordaram o uso dos modelos internos ou abordagens avançadas para a apuração dos requerimentos de capital em Bancos?

2 - Quais são os estudos que abordam os frameworks de Lógicas Institucionais (Thornton, Patricia; Ocasio, 2008) e das Contradições Institucionais (Seo & Creed, 2002)?

3 - Quais são as lógicas conflitantes abordadas em estudos organizacionais nos Bancos?

4 - Quais são as contradições institucionais abordadas em estudos organizacionais nos Bancos?

As perguntas de pesquisa desta Revisão Sistemática de Literatura (RSL) são derivadas da definição dos elementos apresentados nos Quadro 2, 3, 4 e 5:

Parte 1 - Modelos Internos e Requerimentos de Capital

Critérios	Descrição
População	Produções científicas sobre requerimentos de capital, capital regulatório, ativos ponderados pelos riscos, requerimentos de capital em bancos.
Intervenção	Leitura e separação dos estudos que abordem o uso de modelos internos ou abordagens avançadas para a apuração dos requerimentos de capital em bancos.
Controle	Estudos que abordem os requerimentos de capital nos bancos.
Resultado	Constatar o uso dos modelos internos e ou abordagens avançadas na apuração dos requerimentos de capital em bancos.
Contexto de Aplicação	Avaliação dos ganhos de eficiência com o uso dos modelos internos ou abordagens avançadas na apuração dos requerimentos de capital em Bancos.

Quadro 2: Descrição dos Critérios da Pesquisa (Parte 1)

Parte 2 - Modelo Teórico

Critérios	Descrição
População	Produções científicas que utilizem os modelos teóricos de (THORNTON; OCASIO, 2008) e das Contradições Institucionais (SEO; CREED, 2002).
Intervenção	Leitura e separação dos estudos que abordem as lógicas e contradições institucionais.
Controle	Estudos que abordem as lógicas e contradições institucionais em Bancos.
Resultado	Verificar os estudos que utilizaram os modelos teóricos de Lógicas e Contradições Institucionais.
Contexto de Aplicação	Avaliar a influência das lógicas e contradições no processo de mudança organizacional em Bancos.

Quadro 3: Descrição dos Critérios da Pesquisa (Parte 2)

Parte 3 - Contradições Institucionais em Bancos

Critérios	Descrição
População	Produções científicas que abordem as contradições institucionais em Bancos.
Intervenção	Leitura e separação dos estudos as contradições institucionais em Bancos.
Controle	Estudos que abordem as contradições institucionais em Bancos.
Resultado	Verificar os estudos que abordem as contradições institucionais em Bancos.
Contexto de Aplicação	Avaliar a influência das contradições no processo de mudança organizacional em Bancos.

Quadro 4: Descrição dos Critérios da Pesquisa (Parte 3)

Parte 4 - Lógicas Institucionais em Bancos

Critérios	Descrição
População	Produções científicas que abordem as lógicas institucionais em Bancos.
Intervenção	Leitura e separação dos estudos as contradições institucionais em Bancos.
Controle	Estudos que abordem as lógicas institucionais em Bancos.
Resultado	Verificar os estudos que abordem as lógicas institucionais em Bancos.
Contexto de Aplicação	Avaliar a influência das lógicas institucionais no processo de mudança organizacional em Bancos.

Quadro 5: Descrição dos Critérios da Pesquisa (Parte 4)

O quadro 3 apresenta a(s) pergunta(s) de pesquisa desta RSL:

Pergunta	Descrição da Pergunta
P1	Quais estudos abordaram o uso dos modelos internos ou abordagens avançadas para a apuração dos requerimentos de capital em Bancos?
P2	Quais são os estudos que abordam os frameworks de Lógicas Institucionais (THORNTON; OCASIO, 2008) e das Contradições Institucionais (SEO; CREED, 2002)?
P3	Quais são as contradições institucionais abordadas em estudos organizacionais nos Bancos?
P4	Quais são as lógicas conflitantes abordadas em estudos organizacionais nos Bancos?

Quadro 6: Perguntas de Pesquisa

2.2 – Bases de Dados

2.2.1 - Métodos de pesquisa de fontes.

As fontes deverão estar disponíveis via web, preferencialmente em bases de dados científicas da área de Finanças e Mercado de Capitais. Além das bases tradicionais, algumas bases serão incluídas de acordo com os resultados encontrados no controle.

Poderão ser selecionados também, trabalhos disponíveis em outros meios, desde que atendam aos requisitos da RSL.

Este processo será realizado por meio de buscas formadas por palavras-chave. Os trabalhos serão encontrados a partir de pesquisas realizadas em portais de busca de artigos científicos.

Durante o procedimento de recuperação das informações serão consideradas as strings encontradas preferencialmente em Títulos, Resumos, Palavras-chave e Textos Completos, de acordo com as características e funcionalidades de cada base de dados.

Após a realização dos resumos, e verificando-se a relevância do trabalho, ele será selecionado para leitura em sua totalidade. Em seguida, serão aceitos ou rejeitados.

Haverá critérios de (I) Inclusão e (E) Exclusão e de (CQ) Qualidade para cada trabalho analisado.

2.2.2 – Bases a serem pesquisadas.

As seguintes bases de dados serão utilizadas nesta RSL:

- Ebsco - www.ebsco.com
- Proquest - www.proquest.com
- Scielo - www.scielo.br
- Spell - www.spell.org.br
- Wos - www.webofscience.com

2.3 - Termos de Busca

2.3.1 – Idiomas dos Estudos.

Bases: Ebsco, Proquest e Wos – Inglês.

Bases: Spell e Scielo - Português.

2.4 - Strings de Busca

2.4.1 - Parte 1 - Modelos Internos e Requerimentos de Capital

String genérica de busca:

(AB=("regulatory capital requirements") OR AB=("risk-weighted assets") OR AB=("capital requirements") OR AB=("bank capital requirements") OR AB=("regulatory capital") AND AB=("internal models") OR AB=(Internal Models Approach) OR AB=(internal ratings based IRB) OR AB=(internal models approach IMA) OR AB=(Advanced Measurement Approaches AMA))

Quadro 7: String Genérica de Busca

Strings de busca adaptadas para cada Base de Dados pesquisada:

Data Consultas Base	Base de dados	String Adaptada/Utilizada	Período da Pesquisa
02/10/2021	WEB OF SCIENCE	(AB=("regulatory capital requirements") OR AB=("risk-weighted assets") OR AB=("capital requirements") OR AB=("bank capital requirements") OR AB=("regulatory capital") AND AB=("internal models") OR AB=(Internal Models Approach) OR AB=(internal ratings based IRB) OR AB=(internal models approach IMA) OR AB=(Advanced Measurement Approaches AMA))	2010 a 2021
02/10/2021	EBSCO - Business Source Complete	AB "regulatory capital requirements" OR AB "risk-weighted assets" OR AB "capital requirements" OR AB "bank capital requirements" OR AB "regulatory capital" AND AB "internal models" OR AB Internal Models Approach OR AB internal ratings based IRB OR AB internal models approach IMA OR AB Advanced Measurement Approaches AMA	2010 a 2021
02/10/2021	PROQUEST - ABI/INFORM Collection	ab(regulatory capital requirements) OR ab("risk-weighted assets") OR ab("capital requirements") OR ab("bank capital requirements") OR ab("regulatory capital") AND ab("internal models") OR ab(Internal Models Approach) OR ab(internal ratings based IRB) OR ab(internal models approach IMA) OR ab(Advanced Measurement Approaches AMA)	2010 a 2021
02/10/2021	SCIELO	(BANC*) AND (CAPITAL REGULATÓR*) OR (CAPITAL REGULAMENTAR) OR (BASILEIA) OR (RWA) OR (MODEL*) OR (RISCO) OR (REQUERIMENT* CAPITAL) OR (ATIVO* PONDERADO* PELO* RISCO*) OR (ABORDAGEM PADRONIZADA) OR (ALOCAÇÃO CAPITAL) OR (MODELO INTERNO) OR (ABORDAGEM AVANÇADA) OR (AMA) OR (IRB)	2010 a 2021
02/10/2021	SPELL	RESUMO BANC* E RESUMO CAPITAL REGULATÓR* OU RESUMO CAPITAL REGULAMENTAR OU RESUMO BASILEIA OU RESUMO RWA OU RESUMO MODEL* OU RESUMO RISCO OU RESUMO REQUERIMENT* CAPITAL OU RESUMO ATIVO* PONDERADO* PELO* RISCO* OU RESUMO ABORDAGEM PADRONIZADA OU RESUMO ALOCAÇÃO CAPITAL OU RESUMO MODELO INTERNO OU RESUMO ABORDAGEM AVANÇADA OU RESUMO AMA OU RESUMO IRB	2010 a 2021

Quadro 8: String de Busca adaptada para cada Base – Parte 1

2.4.2 - Parte 2 – Modelo Teórico

String genérica de busca:

TI=("institutional logic*") OR TI=("institutional logic* perspective") AND TI=("institutional contradiction*") OR TI=("dialectical perspective") AND ALL=("thornton") AND ALL=("ocasio") AND ALL=("seo") AND ALL=("creed") AND TI=("institutional change")

Quadro 9: String Genérica de Busca

Strings de busca adaptadas para cada Base de Dados pesquisada:

Data Consultas Base	Base de dados	String Adaptada/Utilizada	Período da Pesquisa
02/10/2021	WEB OF SCIENCE	TI=("institutional logic*") OR TI=("institutional logic* perspective") AND TI=("institutional contradiction*") OR TI=("dialectical perspective") AND ALL=("thornton") AND ALL=("ocasio") AND ALL=("seo") AND ALL=("creed") AND TI=("institutional change")	1999 a 2021
02/10/2021	EBSCO - Business Source Complete	TI "institutional logic*" OR TI "institutional logic* perspective" AND TI "institutional contradiction*" OR TI "dialectical perspective" AND TX "thornton" AND TX "ocasio" AND TX "seo" AND TX "creed" AND TI ("institutional change")	1999 a 2021
02/10/2021	PROQUEST - ABI/INFORM Collection	ti("institutional logic*") OR ti("institutional logic* perspective") AND ti("institutional contradiction*") OR ti("dialectical perspective") AND "thornton" AND "ocasio" AND "seo" AND "creed" AND ti("institutional change") AND stype.exact("Scholarly Journals") AND la.exact("English") AND stype.exact("Scholarly Journals") AND la.exact("English") AND stype.exact("Scholarly Journals") AND la.exact("English") AND PEER(yes)	1999 a 2021
02/10/2021	SCIELO	(ab:(thornton)) OR (ab:(seo)) OR (ab:(ocasio)) OR (ab:(creed))	1999 a 2021
02/10/2021	SPELL	RESUMO thornton OU RESUMO seo OU RESUMO ocasio OU RESUMO creed	1999 a 2021

Quadro 10: String de Busca adaptada para cada Base – Parte 2

2.4.3 - Parte 3 – Contradições Institucionais em Bancos

String genérica de busca:

(ALL=(bank*) AND ALL=(Institutiona* contradiction*)) AND LANGUAGE: (English) AND DOCUMENT TYPES: (Article) Timespan: 2000-2021. Indexes: SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, ESC

Quadro 11: String Genérica de Busca

Strings de busca adaptadas para cada Base de Dados pesquisada:

Data Consultas Base	Base de dados	String Adaptada/Utilizada	Período da Pesquisa
02/10/2021	Web of Science	(ALL=(bank*) AND ALL=(Institutiona* contradiction*)) AND LANGUAGE: (English) AND DOCUMENT TYPES: (Article) Timespan: 2000-2021. Indexes: SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, ESCI.	2000 a 2021
02/10/2021	EBSCO - Business Source Complete	TX "bank*" AND TX "institutiona* contradictions"	2000 a 2021
02/10/2021	PROQUEST - ABI/INFORM Collection	ft("bank*") AND ft("institutiona* contradictions") AND (at.exact("Article") AND stype.exact("Scholarly Journals") AND la.exact("ENG") AND PEER(yes))	2000 a 2021
02/10/2021	SCIELO	contradiç* institucion* AND network:org AND -in:rve AND (in:("scl") AND la:("pt") AND subject_area:("Applied Social Sciences") AND type:("research-article"))	2000 a 2021
02/10/2021	SPELL	RESUMO CONTRADIÇ* INSTITUCION*	2000 a 2021

Quadro 12: String de Busca adaptada para cada Base – Parte 3

2.4.4 - Parte 4 – Lógicas Institucionais em Bancos

String genérica de busca:

ALL=("bank*") and TI=("competing logic*") OR TI=("institutional logic*") OR TI=("conflicting logic*")

Quadro 13: String Genérica de Busca

Strings de busca adaptadas para cada Base de Dados pesquisada

Data Consultas Base	Base de dados	String Adaptada/Utilizada	Período da Pesquisa
02/10/2021	WEB OF SCIENCE	ALL=("bank*") and TI=("competing logic*") OR TI=("institutional logic*") OR TI=("conflicting logic*")	1999 a 2021
02/10/2021	EBSCO - Business Source Complete	TX "bank*" AND TI "competing logic*" OR TI "conflicting logic*" OR TI "institutional logic"	1999 a 2021
02/10/2021	PROQUEST- ABI/INFORM Collection	((("bank*" AND ti("institutional logic*") OR ti("conflicting logic*") OR ti("competing logic*")) AND PEER(yes)) AND (at.exact("Article") AND la.exact("ENG") AND pd(19990101-20211231) AND PEER(yes))	1999 a 2021
02/10/2021	SCIELO	lógic* institucion* AND network:org AND -in:rve AND (in:(scl") AND la:(pt") AND subject_area:(Applied Social Sciences") AND wok_subject_categories:(management" OR sociology" OR economics" OR administration" OR public" OR business" OR law" OR finance") AND type:(research-article"))	1999 a 2021
02/10/2021	SPELL	RESUMO LÓGIC* INSTITUCION*	1999 a 2021

Quadro 14: String de Busca adaptada para cada Base – Parte 4

2.5 - Critérios de Inclusão

2.5.1 - Parte 1 - Modelos Internos e Requerimentos de Capital

Os Critérios de Inclusão dos estudos recuperados são apresentados no quadro 15:

Critério	Descrição do Critério de Inclusão
CI1	Serão incluídos trabalhos classificados como artigos acadêmicos, publicados na língua Inglesa (Bases WOS, EBSCO, PROQUEST) e na Língua Portuguesa (SPELL e SCIELO).
CI2	Serão incluídos trabalhos que abordem o processo de apuração dos requerimentos de capital em Bancos.
CI3	Serão incluídos trabalhos que abordem o uso dos modelos internos ou abordagens avançadas na apuração dos requerimentos de capital em bancos.
CI4	Serão incluídos trabalhos que abordem os impactos das medidas do BIS na utilização dos modelos internos ou abordagens avançadas no processo de apuração dos requerimentos de capital em Bancos.
CI5	Serão incluídos trabalhos que abordem os impactos das medidas dos Órgãos reguladores na utilização dos modelos internos ou abordagens avançadas no processo de apuração dos requerimentos de capital em Bancos.

Quadro 15: Critérios de Inclusão

2.5.2 - Parte 2 – Modelo Teórico

Os Critérios de Inclusão dos estudos recuperados são apresentados no quadro 16:

Critério	Descrição do Critério de Inclusão
CI1	Serão incluídos trabalhos classificados como artigos acadêmicos, publicados na língua Inglesa (Bases WOS, EBSCO, PROQUEST) e na Língua Portuguesa (SPELL e SCIELO).
CI2	Serão incluídos trabalhos que abordem as lógicas institucionais / conflitantes / competitivas e contradições institucionais no processo de mudança organizacional.
CI3	Serão incluídos trabalhos que abordem a conexão das lógicas conflitantes e as contradições institucionais.
C45	Serão incluídos trabalhos que abordem os frameworks teóricos dos autores (Thornton e Ocasio, 2008) e (Seo e Creed, 2002).

Quadro 16: Critérios de Inclusão

2.5.3 - Parte 3 – Contradições Institucionais em Bancos

Os Critérios de Inclusão dos estudos recuperados são apresentados no quadro 17:

Critério	Descrição do Critério de Inclusão
CI1	Serão incluídos trabalhos classificados como artigos acadêmicos, publicados na língua Inglesa (Bases WOS, EBSCO, PROQUEST) e na Língua Portuguesa (SPELL e SCIELO).
CI2	Serão incluídos trabalhos que abordem as contradições institucionais em processos de mudanças organizacionais em Bancos.
CI3	Serão incluídos trabalhos que abordem as contradições institucionais em temas do mercado financeiro de capitais.

Quadro 17: Critérios de Inclusão

2.5.4 - Parte 4 – Lógicas Institucionais em Bancos

Os Critérios de Inclusão dos estudos recuperados são apresentados no quadro 18:

Critério	Descrição do Critério de Inclusão
CI1	Serão incluídos trabalhos classificados como artigos acadêmicos, publicados na língua Inglesa (Bases WOS, EBSCO, PROQUEST) e na Língua Portuguesa (SPELL e SCIELO).
CI2	Serão incluídos trabalhos que abordem as lógicas institucionais/conflitantes/competitivas em processos de mudanças organizacionais em Bancos.
CI3	Serão incluídos trabalhos que abordem as lógicas institucionais/conflitantes/competitivas em temas do mercado financeiro de capitais.

Quadro 18: Critérios de Inclusão

2.6 - Critérios de Exclusão

2.6.1 - Parte 1 - Modelos Internos e Requerimentos de Capital

Os Critérios de Exclusão dos estudos recuperados são apresentados no quadro 19:

Critério	Descrição do Critério de Exclusão
CE1	Serão excluídos os trabalhos que não abordem o processo de apuração dos requerimentos de capital em Bancos por meio de modelos internos.
CE2	Serão excluídos trabalhos cujos estudos não tenham sido aplicados em Bancos.
CE3	Serão excluídos trabalhos que não apresentem resumo/abstract.
CE4	Serão excluídos trabalhos que não sejam do tipo: Artigos Acadêmicos e Publicados na Língua Inglesa (Bases: WOS, EBSCO, PROQUEST) e na Língua Portuguesa (SPELL e SCIELO).
CE5	Serão excluídos os trabalhos que não abordem as possíveis vantagens ou desvantagens da apuração dos requerimentos de capital em Bancos por meio de modelos internos.
CE6	Extração - Estado da Arte (Apenas os artigos de 2016 a 2021)

Quadro 19: Critérios de Exclusão

2.6.2 - Parte 2 – Modelo Teórico

Os Critérios de Exclusão dos estudos recuperados são apresentados no quadro 20:

Critério	Descrição do Critério de Exclusão
CE1	Serão excluídos os trabalhos que não abordem as Lógicas conflitantes e ou Contradições institucionais no processo de mudança Organizacional quanto a adequação/implementação de medidas regulamentares ou de melhores práticas nas áreas de finanças, administração, contabilidade e regulação.
CE2	Serão excluídos estudos que abordem áreas das ciências biológicas.
CE3	Serão excluídos trabalhos que não apresentem resumo/abstract.
CE4	Serão excluídos trabalhos que não sejam do tipo: Artigos Acadêmicos e Publicados na Língua Inglesa (Bases: WOS, EBSCO, PROQUEST) e na Língua Portuguesa (SPELL e SCIELO).
CE5	Extração - Estado da Arte (Apenas os artigos de 2016 a 2021)

Quadro 20: Critérios de Exclusão

2.6.3 - Parte 3 – Contradições Institucionais em Bancos

Os Critérios de Exclusão dos estudos recuperados são apresentados no quadro 21:

Critério	Descrição do Critério de Exclusão
CE1	Serão excluídos os trabalhos que não abordem as Contradições institucionais no processo de mudança Organizacional em Bancos.
CE2	Serão excluídos os trabalhos que não abordem as contradições institucionais em temas do mercado financeiro de capitais.
CE3	Serão excluídos trabalhos que não apresentem resumo/abstract.
CE4	Serão excluídos trabalhos que não sejam do tipo: Artigos Acadêmicos e Publicados na Língua Inglesa (Bases: WOS, EBSCO, PROQUEST) e na Língua Portuguesa (SPELL e SCIELO).
CE6	Extração - Estado da Arte (Apenas os artigos de 2016 a 2021)

Quadro 21: Critérios de Exclusão

2.6.4 - Parte 4 – Lógicas Institucionais em Bancos

Os Critérios de Exclusão dos estudos recuperados são apresentados no quadro 22:

Critério	Descrição do Critério de Exclusão
CE1	Serão excluídos os trabalhos que não abordem as lógicas institucionais/confitantes/competitivas no processo de mudança Organizacional em Bancos.
CE2	Serão excluídos os trabalhos que não abordem as lógicas institucionais/confitantes/competitivas em temas do mercado financeiro de capitais.
CE3	Serão excluídos trabalhos que não apresentem resumo/abstract.
CE4	Serão excluídos trabalhos que não sejam do tipo: Artigos Acadêmicos e Publicados na Língua Inglesa (Bases: WOS, EBSCO, PROQUEST) e na Língua Portuguesa (SPELL e SCIELO).
CE5	Extração - Estado da Arte (Apenas os artigos de 2016 a 2021)

Quadro 22: Critérios de Exclusão

2.7 - Definição de tipos de estudos

Esta etapa define os tipos de estudos primários que serão selecionados durante a execução da RSL: quantitativa ou qualitativa; observação; estudos de caso; experimentos de campo; estudos ou ensaios teóricos.

Com base nas palavras-chave, strings de busca serão construídas e submetidas nas principais bases. Os artigos encontrados serão listados, terão seus títulos, resumos e palavras chaves lidos para verificação de adequação aos critérios de inclusão e exclusão. Caso atenda aos quesitos do protocolo, será selecionado.

2.7.1 - Critérios de Qualidade

Os Critérios de Qualidade dos estudos recuperados serão aplicados nas quatro partes da RSL, conforme critérios apresentados no quadro 23:

Critério	Descrição do Critério de Qualidade
CQ1	O artigo foi escrito com coerência e coesão textual?
CQ2	A metodologia e os métodos ou técnicas para a coleta dos dados foram reportados de forma objetiva no estudo?
CQ3	Os aspectos teóricos foram abordados de clara para fundamentar a solução do problema estudado?
CQ4	Caso existam aplicações práticas, elas foram descritas com detalhes?
CQ5	Os resultados foram apresentados de forma clara, com suporte por evidências científicas?

Quadro 23: Critérios de Qualidade

2.7.2 - Campos do formulário de qualidade

Os campos do Formulário de Qualidade dos estudos recuperados serão aplicados nas quatro partes da RSL, conforme critérios apresentados no quadro 24:

Campo	Lista para escolha
Coesão e Coerência do texto	Sim, Não
Metodologia – Descrição e método para Coleta de Dados	Sim, Não
Fundamentação Teórica - Solução do problema estudado	Sim, Não
Aplicação prática	Sim, Não
Resultados – Clareza e evidenciação	Sim, Não

Quadro 24: Campos de critérios de qualidade

2.8 – Extração de informações.

Uma vez selecionados os estudos primários, inicia-se a extração de informações relevantes. Nesta seção do protocolo, os critérios e resultados da extração possuem o objetivo de analisar o resumo e as conclusões de cada estudo.

2.8.1 – Critério de Extração das Informações dos Estudos.

Utilizando-se de funcionalidade no StArt serão criadas listas do Tipo: Pick on list (Escolha um na lista); Pick on Many (Escolha em vários); Text (Campo texto abert) para as quatro partes da RSL, conforme Quadros 25, 26, 27 e 28.

2.8.1.1 - Parte 1 - Modelos Internos e Requerimentos de Capital

Campo	Tipo	Conteúdo
Uso modelos/abordagens Avançada – Requerimentos Capital	Pick on list	{ Sim,Não }
Uso abordagem Padronizada – Requerimentos Capital	Pick on list	{ Sim,Não }
Impacto uso MI - BIS	Pick on list	{ Sim,Não }
Impacto uso MI – Reguladores	Pick on list	{ Sim,Não }
Metodologia do Estudo	Text	
Estudo Qualitativo / Quantitativo	Pick on many	{ Quantitativo,Quantitativo,Ambos }
Risco Estudado	Pick on list	{ Crédito,Mercado,Operacional }
Resultados – Problema Tese	Pick on list	{ Sim,Não }
Candidatura – uso modelos internos ou abordagens avançadas	Pick on list	{ Sim,Não }

Quadro 25: Campos de critérios de extração

2.8.1.2 - Parte 2 – Modelo Teórico

Campo	Tipo	Conteúdo
Lógicas Institucionais	Pick on list	{ Sim,Não }
Contradições Institucionais	Pick on list	{ Sim,Não }
Lógicas e Contradições Institucionais	Pick on list	{ Sim,Não }
Tipos de Lógicas	Text	
Tipos de Contradições	Text	
Estudo Qualitativo / Quantitativo	Pick on many	{ Quantitativo,Qualitativo,Ambos }
Empresa / Entidade Estudada	Text	
Resultados – Modelo Teórico Tese	Pick on list	{ Sim,Não }

Quadro 26: Campos de critérios de extração

2.8.1.3 - Parte 3 - Contradições Institucionais em Bancos

Campo	Tipo	Conteúdo
Contradições Institucionais	Pick on list	{ Sim,Não }
Tipos de Contradições	Text	
Estudo Qualitativo / Quantitativo	Pick on many	{ Quantitativo,Quantitativo,Ambos }
Empresa / Entidade Estudada	Text	
Resultados – Problema Tese	Pick on list	{ Sim,Não }

Quadro 27: Campos de critérios de extração

2.8.1.4 - Parte 4 - Lógicas Institucionais em Bancos

Campo	Tipo	Conteúdo
Lógicas Institucionais	Pick on list	{ Sim,Não }
Tipos de Lógicas	Text	
Estudo Qualitativo / Quantitativo	Pick on many	{ Quantitativo,Qualitativo,Ambos }
Empresa / Entidade Estudada	Text	
Resultados – Problema Tese	Pick on list	{ Sim,Não }

Quadro 28: Campos de critérios de extração

2.9 - Processo de Seleção das Publicações

Inicialmente se executam as Strings de Busca adaptadas em cada uma das bases de dados. A partir da lista de estudos retornados, serão exportados os resultados em formato BIBtex e ou RIS, para importação na ferramenta computacional (StArt).

Na etapa de seleção, será executada a análise dos estudos, descartando aqueles que claramente não estejam relacionados à estratégia de busca, ou que não preencham os Critérios de Inclusão, Critérios de Qualidade ou estejam relacionados aos Critérios de Exclusão definidos. Estudos excluídos nesta fase são armazenados e não passam as fases seguintes.

A lista de trabalhos selecionados é submetida a etapa de Extração, considerando as publicações realizadas no período de 2016 a 2021 (Estado da Arte). Neste segundo passo, são analisados o resumo, a introdução e as conclusões de cada estudo. A partir desta leitura, são avaliados os critérios de Inclusão, Exclusão e Qualidade novamente. Como resultado se obtém a lista completa dos estudos.

Nesta etapa o pesquisador efetua a leitura por completo os estudos que lhe foram alocados, avalia a qualidade dos estudos e extrai os dados básicos de caracterização do estudo, bem como os dados específicos relacionados às perguntas de pesquisa, atualizando campos de comentário e anexando os arquivos completos do trabalho.

Após finalizada a extração dos dados, os passos seguintes correspondem à análise, interpretação e documentação dos resultados.

2.9 – Resultado da RSL

A Figura 1, demonstra o resultado dos 1671 estudos levantados a partir da aplicação das strings de pesquisa das cinco bases de dado, segregados nas quatro partes da RSL. No levantamento inicial, considerou-se os estudos a partir da publicação dos artigos que constituem a base teórica da pesquisa (Seo & Creed, 2002; Thornton & Ocasio, 1999), sendo: o ano de 1999, para a busca por pesquisa relacionadas às lógicas institucionais; a partir do ano 2000, na seleção dos estudos relacionados as contradições; e optou-se a seleção desde 2010, período em que o Banco Central do Brasil – BACEN autorizou o uso de modelos no Brasil, para o inventário das pesquisas acerca do uso de modelos interno na apuração dos requerimentos de capital.

Figura 1

RSL – Etapa 1 – Inventário dos estudos (Strings – Bases de Dados)

REVISÕES SISTEMÁTICAS		P1 - MODELOS INTERNOS	P2 - MODELO TEÓRICO	P3 - CONTRADIÇÕES / BANCOS	P4 - LÓGICAS / BANCOS
PERÍODO		2010 A 2021	1999 A 2021	2000 A 2021	2000 A 2021
BASES	WOS	58	172	14	184
	EBSCO	127	68	110	73
	PROQUEST	133	158	80	16
	SCIELO	111	0	22	27
	SPELL	299	17	0	0
TOTALS		729	416	226	300
				1671	

A partir dos 1671 estudos levantados na Etapa 1 da RSL, aplicou-se os critérios de inclusão e exclusão, definidos conforme os itens 2.5 e 2.6 do Protocolo da RSL, cujos registros estão documentados na ferramenta computacional – StArt. Na Figura 2, são demonstrados os resultados dos 151 artigos, segregados nas quatro partes da RSL.

Figura 2

RSL – Etapa 2 – Seleção Estudos (Aplicação dos Critérios de Inclusão e Exclusão)

REVISÕES SISTEMÁTICAS	P1 - MODELOS INTERNOS	P2 - MODELO TEÓRICO	P3 - CONTRADIÇÕES / BANCOS	P4 - LÓGICAS / BANCOS
PERÍODO	2010 A 2021	1999 A 2021	2000 A 2021	2000 A 2021
BASES	64	65	11	11
TOTAIS	151			

A partir dos 151 estudos levantados na Etapa 2 da RSL, decidiu-se busca o estado da arte, com a seleção dos estudos dos últimos cinco anos, conforme (Azevedo & Ensslin, 2020), “o conhecimento de 10 anos atrás pode não ser mais útil como base teórica de pesquisas atuais. Então, é recomendável usar uma faixa temporal mais restrita, como três ou cinco anos”. Na Figura 3, são demonstrados os resultados dos 75 artigos, segregados nas quatro partes da RSL.

Figura 3

RSL – Etapa 3 – Extração (Estado da Arte – 5 anos)

REVISÕES SISTEMÁTICAS	P1 - MODELOS INTERNOS	P2 - MODELO TEÓRICO	P3 - CONTRADIÇÕES / BANCOS	P4 - LÓGICAS / BANCOS
PERÍODO	2016 A 2021			
TOTAIS	32	36	4	3

O resultado da RSL, Parte 1 - Modelos Internos e Requerimentos de Capital, revelou 32 estudos, publicados entre os anos de 2016 e 2021, que abordaram questões e fenômenos diversos que retratam tanto o contexto regulatório seguido pelos órgãos supervisores quanto o ambiente dos bancos, da economia e dos clientes e consumidores, que direta ou indiretamente poder serem impactados pelas medidas regulamentares.

O resultado da RSL, Partes: 2 – Modelo Teórico, 3 – Contradições Institucionais em Bancos, e 4 – Lógicas Institucionais em Bancos, revelou 43 estudos, publicados entre os anos de 2016 e 2021, que abordaram aplicações empíricas e pressupostos teóricos sobre as lógicas institucionais conflitantes; dominantes; regulatórias e de mercado, além das contradições e práxis humanas, variáveis que serão utilizadas na construção do modelo teórico deste estudo.

A relação dos 75 estudos está demonstrada no ANEXO I.

ANEXOS.

ANEXO I – Estudos relacionados – RSL (Estado da Arte)

ANEXO I – Estudos relacionados – RSL

RSL	Nº Artigo no StArt	Título	Autores	Ano Publicação	Jornal/Periódico	Estudo em Bancos (Sim/Não)
P1	4	Basel III FRTB: data pooling innovation to lower capital charges	Huang, Jimmy Yicheng	2021	Financial Innovation	Sim
P1	26	Bank procyclicality, business cycles and capital requirements	Torres-García, Alejandro ; Ballesteros-Ruiz, Carlos A ; Villca-Condori Alfredo	2020	Journal of Banking Regulation	Sim
P1	32	The Bayesian Approach to Capital Allocation at Operational Risk: A Combination of Statistical Data and Expert Opinion	Benbachir, Saïd	2020	International Journal of Financial Studies	Não
P1	39	Global Bank Capital and Liquidity after 30 Years of Basel Accords	Benink, Harald	2020	Journal of Risk and Financial Management	Sim
P1	42	The disparity in PD and LGD estimates within the IRB framework and prospects for future improvement	Stupariu Patricia ; Ruiz, Juan Rafael ; Vilariño Ángel	2019	Journal of Banking Regulation	Sim
P1	49	Insider perspectives on European banking challenges in the post-crisis regulation environment	Anagnostopoulos, Yiannis ; Kabeega, Jackie	2018	Journal of Banking Regulation	Sim

P1	151	Comments on the Basel Committee on Banking Supervision proposal for a new standardized approach for operational risk	Mignola, Giulio and Ugocconi, Roberto and Cope, Eric	2016	JOURNAL OF OPERATIONAL RISK	Sim
P1	164	Basel II and regulatory arbitrage. Evidence from financial crises	Beltratti, Andrea and Paladino, Giovanna	2016	JOURNAL OF EMPIRICAL FINANCE	Sim
P1	167	Time-Varying Capital Requirements and Disclosure Rules: Effects on Capitalization and Lending Decisions	Imbierowicz, Bjorn and Kragh, Jonas and Rangvid, Jesper	2018	JOURNAL OF MONEY CREDIT AND BANKING	Sim
P1	177	To ask or not to ask? Bank capital requirements and loan collateralization{*}	Degryse, Hans and Karapetyan, Artashes and Karmakar, Sudipto	2021	JOURNAL OF FINANCIAL ECONOMICS	Sim
P1	179	Bank capital and the cost of equity	Belkhir, Mohamed and Naceur, Sami Ben and Chami, Ralph and Samet, Anis	2021	JOURNAL OF FINANCIAL STABILITY	Sim
P1	181	Regulatory arbitrage in the use of insurance in the new standardized approach for operational risk capital	Migueis, Marco	2021	JOURNAL OF OPERATIONAL RISK	Sim
P1	182	Bank capital in the short and in the long run	Mendicino, Caterina and Nikolov, Kalin and Suarez, Javier and Supera, Dominik	2020	JOURNAL OF MONETARY ECONOMICS	Sim
P1	185	Sectoral risk-weights and macroprudential policy	Hodhod, Alexander and Huber, Stefanie J. and Vasilev, Konstantin	2020	JOURNAL OF BANKING & FINANCE	Sim
P1	189	Is operational risk regulation forward looking and sensitive to current risks?	Migueis, Marco	2018	JOURNAL OF OPERATIONAL RISK	Sim
P1	201	Analyzing Downturn Loss Given Default.	Po-Hsiang Huang ; Chen-Gang Ye ; Kung-Cheng Ho ; Cheng-Hong Kao	2016	Journal of Accounting, Finance & Management Strategy	Sim

P1	213	Banks Response to Higher Capital Requirements: Evidence from a Quasi-Natural Experiment.	Gropp, Reint ; Mosk, Thomas ; Ongena, Steven ; Wix, Carlo	2019	Review of Financial Studies	Sim
P1	229	Capital regulatory pressure, charter value and bank risk-taking: empirical evidence for China.	Zhang, Jinyi ; Jiang, Hai	2018	Journal of Financial Regulation & Compliance	Sim
P1	243	Do Basel Accords influence competition in the banking industry? A comparative analysis of Germany and the UK.	Leonida, Leone ; Muzzupappa, Eleonora	2018	Journal of Banking Regulation	Sim
P1	244	DO CAPITAL REQUIREMENTS AFFECT COST OF INTERMEDIATION? EVIDENCE FROM A PANEL OF SOUTH AFRICAN BANKS.	Maredza, Andrew	2016	Journal of Developing Areas	Sim
P1	246	Does Basel II affect the market valuation of discretionary loan loss provisions?	Hamadi, Malika ; Heinen, Andreas ; Linder, Stefan ; Porumb, Vlad-Andrei	2016	Journal of Banking & Finance	Sim
P1	247	Dynamic Prudential Regulation.	Subramanian, Ajay ; Yang, Baozhong	2020	Management Science	Sim
P1	248	Effect of Higher Capital Requirements on the Funding Costs of Australian Banks.	Cummings, James R. ; Wright, Sue	2016	Australian Economic Review	Sim
P1	267	Improving regulatory capital allocation: a case for the internal ratings-based approach for retail credit risk exposures.	Stewart, Robert	2021	Journal of Financial Regulation & Compliance	Sim
P1	278	Optimal Leverage Ratio and Capital Requirements with Limited Regulatory Power.	Ho-Mou Wu ; Yue Zhao	2016	Review of Finance	Sim
P1	299	The Effect of Regulatory and Risk Management Advancement on Non-	Erdinç, Didar ; Gurov, Andrey	2016	International Advances in Economic Research	Sim

		Performing Loans in European Banking, 2000-2011.				
P1	302	The Evolving Complexity of Capital Regulation.	Herring, Richard J.	2018	Journal of Financial Services Research	Sim
P1	303	The FRTB: Do not underestimate the standardised approach.	Hortin, Nicola	2016	Journal of Securities Operations & Custody	Sim
P1	308	The impact of competition and bank market regulation on banks' cost efficiency.	Yin, Haiyan	2021	Journal of Multinational Financial Management	Sim
P1	316	US Bank Capital Regulation: History and Changes Since the Financial Crisis.	Walter, John	2019	Economic Quarterly (10697225)	Sim
P1	430	O Efeito da Assimetria de Informação Entre o Regulador e os Bancos no Requerimento de Capital Para Risco Operacional	Barros, Angelo Miguel de	2019	Revista Brasileira de Economia	Sim
P1	527	REGULAÇÃO BANCÁRIA: UMA ANÁLISE DE SUA DINÂMICA POR OCASIÃO DOS DEZ ANOS DA CRISE FINANCEIRA GLOBAL	Mendonça, Ana Rosa Ribeiro de ; Deos, Simone	2020	Revista de Economia Contemporânea	Sim
P2	1	Reporting practices in situations of conflicting institutional logics: the case of a German federal authority	Gisch, Celina ; Hirsch, Bernhard ; Lindermüller, David	2021	Journal of Accounting & Organizational Change	Não
P2	8	Hollywood studio filmmaking in the age of Netflix: a tale of two institutional logics	Hadida, Allègre L ; Lampel, Joseph ; David, Walls W ; Joshi, Amit	2021	Journal of Cultural Economics	Não

P2	12	The paradox of being a food artisan entrepreneur: responding to conflicting institutional logics	Lindbergh, Jessica ; Schwartz, Birgitta	2021	Journal of Small Business and Enterprise Development	Não
P2	14	The institutional logic of the sustainable organisation: the case of a chocolate supply network	McLoughlin, Kate ; Meehan, Joanne	2021	International Journal of Operations & Production Management	Não
P2	56	Dynamics of Institutional Logics in a Cross-Sector Social Partnership: The Case of Refugee Integration in Germany: JBE	Hesse, Andreas ; Kreutzer, Karin ; Diehl, Marjo-Riitta	2019	Journal of Business Ethics	Não
P2	83	Assessing performance-use preferences through an institutional logics lens	Benard Ngoye ; Sierra, Vicenta ; Ysa, Tamyko	2019	The International Journal of Public Sector Management	Não
P2	108	Institutional logics perspective in management control research: A review of extant literature and directions for future research	Damayanthi, Sujeewa ; Gooneratne, Tharusha	2017	Journal of Accounting & Organizational Change	Não
P2	111	Commitment or Compliance? Institutional Logics of Work Environment Management 1	Madsen, Christian Uhrenholdt ; Hasle, Peter	2017	Nordic Journal of Working Life Studies	Não
P2	115	Environmental Managers and Institutional Work: Reconciling Tensions of Competing Institutional Logics	Dahlmann, Frederik ; Grosvold, Johanne	2017	Business Ethics Quarterly	Não
P2	119	INSTITUTIONAL LOGICS AND ERP IMPLEMENTATION IN PUBLIC SECTOR AGENCY	Alsharari, Nizar M	2017	The Journal of Developing Areas	Não
P2	129	Qualitatively capturing institutional logics	Reay, Trish ; Jones, Candace	2016	Strategic Organization	Não
P2	134	Symbiosis across institutional logics in a social enterprise	Maibom, CÃcilie ; Smith, Pernille	2016	Social Enterprise Journal	Não

P4	271	Strategy and commitments to institutional logics: Organizational heterogeneity in business models and governance	Ocasio, William and Radoynovska, Nevena	2016	Strategic Organization	Não
P2	211	Role of management accounting in applying new institutional logics A comparative case study in the non-profit sector	Jarvinen, Janne T.	2016	ACCOUNTING AUDITING \& ACCOUNTABILITY JOURNAL	Não
P2	223	Collective identity, institutional logic and environmental management accounting change	Jarvenpaa, Marko and Lansiluoto, Aapo	2016	JOURNAL OF ACCOUNTING AND ORGANIZATIONAL CHANGE	Não
P2	234	Institutional Logics in Police Performance Indicator Development: A Comparative Case Study of Spain and Finland	Rautiainen, Antti and Urquia-Grande, Elena and Munoz-Colomina, Clara	2017	European Accounting Review	Não
P2	254	Budget formality and informality as a tool for organizing and governance amidst divergent institutional logics	Kaufman, Matt and Covaleski, Mark A.	2019	ACCOUNTING ORGANIZATIONS AND SOCIETY	Não
P2	260	Institutional logics and practice variations in sustainability reporting: evidence from an emerging field	Mahmood, Zeeshan and Uddin, Shahzad	2021	ACCOUNTING AUDITING \& ACCOUNTABILITY JOURNAL	Não
P2	261	Institutional Logics and the Internationalization of a State-Owned Enterprise: Evaluation of International Venture Opportunities by Telecom Finland 1987-1998	Cheung, Zeerim and Aalto, Eero and Nevalainen, Pasi	2020	JOURNAL OF WORLD BUSINESS	Não
P2	270	When institutional logics meet: Alignment and misalignment in collaboration between academia and practitioners	Ingstrup, Mads Bruun and Aarikka-Stenroos, Leena and Adlin, Nillo	2021	INDUSTRIAL MARKETING MANAGEMENT	Não
P2	273	Institutional Logics and Critique in German Academic Science Studying the Merger of the Karlsruhe Institute of Technology	Pruisken, Insa	2017	HISTORICAL SOCIAL RESEARCH-HISTORISCHE SOZIALFORSCHUNG	Não

P2	289	Discourses of evaluation: Institutional logics and organizational practices among international development agencies	Gugerty, Mary Kay and Mitchell, George E. and Santamarina, Francisco J.	2021	World Development	Não
P2	293	New Directions in the Study of Institutional Logics: From Tools to Phenomena	Lounsbury, Michael and Steele, Christopher W. J. and Wang, Milo Shaoqing and Toubiana, Madeline	2021	ANNUAL REVIEW OF SOCIOLOGY, VOL 47, 2021	Não
P4	263	Risky Business: Institutional Logics and Risk Taking at Large US Commercial Banks	LaBriola, Joe	2019	Social Science Quarterly	Sim
P2	310	The Logic of Innovation. A Study on the Narrative Construction of Intrapreneurial Groups in the Light of Competing Institutional Logics	Seidenschnur, Tim	2019	HISTORICAL SOCIAL RESEARCH-HISTORISCHE SOZIALFORSCHUNG	Não
P2	314	The professionalization of financial planning in Australia: an institutional logics perspective	Richards, Daniel W. and Ukwatte Jalathge, Sarath Lal and Senarath Yapa, Prem W.	2021	JOURNAL OF PUBLIC BUDGETING ACCOUNTING & FINANCIAL MANAGEMENT	Não
P2	333	An institutional logics perspective to evolution of Indian microcredit business models.	Parekh, Nadiya ; Ashta, Arvind	2018	Strategic Change	Não
P2	339	Competing institutional logics and institutional erosion in environmental governance of maritime transport.	Monios, Jason ; Ng, Adolf K.Y.	2021	JOURNAL OF TRANSPORT GEOGRAPHY	Não
P2	347	Different Shades of Gray: A Priming Experimental Study on How Institutional Logics Influence Organizational Actor Judgment.	Ngoye, Benard ; Sierra, Vicenta ; Ysa, Tamyko	2019	Public Administration Review	Não
P2	354	Forming mixed-type inter-organisational relationships in Sub-Saharan Africa: The role of institutional logics, social identities and institutionally embedded agency.	Rozenfeld, Gabriela Cecylia ; Scapens, Robert William	2021	CRITICAL PERSPECTIVES ON ACCOUNTING	Não

P4	262	"God at Work": Engaging Central and Incompatible Institutional Logics through Elastic Hybridity.	GÃ¼mÃ¼say, Ali Aslan ; Smets, Michael ; Morris, Timothy	2020	Academy of Management Journal	Sim
P2	363	INSTITUTIONAL LOGICS AND POWER SOURCES: MERGER AND ACQUISITION DECISIONS.	GREVE, HENRICH R. ; ZHANG, CYNDI MAN	2017	Academy of Management Journal	Não
P2	373	Materiality of sustainable practices and the institutional logics of adoption: A comparative study of chemical road transportation companies.	Rossoni, Luciano ; Poli, Isabela Tostes ; Fogliatti de Sinay, Maria Cristina ; Aguiar de AraÃºjo, Gabriel	2020	Journal of Cleaner Production	Não
P2	395	Value Creation by Support Organizations Through the Prism of Conflicting Institutional Logics.	Markiewicz, Joanna	2018	International Journal of Management & Economics	Não
P2	398	Why do universities have little systemic impact with social innovation? An institutional logics perspective.	Cinar, Ridvan ; Benneworth, Paul	2021	Growth & Change	Não
P2	399	Contradições e Práxis Institucionais no Desenho dos Controles Gerenciais em uma Empresa Familiar	Almeida, D. M.	2021		Não
P2	400	Gramática Lógica da Prática Educativa: Análise das Manifestações e das Interações das Lógicas Institucionais	Vianna, P. S.	2020	BASE - Revista de Administração e Contabilidade da UNISINOS	Não
P2	405	Contradição Institucional e o Balanced Scorecard: um Caso de Mudança sem Sucesso	Cláudio de Araújo Wanderley Tiago de Moura Soeiro	2016	Revista Universo Contábil	Não
P2	407	Contradição Institucional e Mudança na Alta Administração: o Caso de uma Empresa Nordestina de Tecnologia de Informação	Tiago de Moura Soeiro Luiz Carlos Miranda João Gabriel Nascimento de Araújo	2016	Revista Universo Contábil	Não
P3	5	How individual cognitions overshadow regulations and group norms: a study of government venture capital decisions	Johansson Jeaneth ; Malmström Malin ; Wincent Joakim ; Parida Vinit	2019	Small Business Economics	Não

P3	52	ERM adoption in the insurance sector: Is it a regulatory imperative or business value driven?	Jabbour, Mirna ; Abdel-Kader, Magdy	2016	Qualitative Research in Accounting and Management	Não
P3	101	CORPORATE GOVERNANCE DEVIANCE.	Aguilera, Ruth V. ; Judge, William Q. ; Terjesen, Siri A.	2018	ACADEMY OF MANAGEMENT REVIEW	Não
P3	113	Failures in Regulator-Led Deinstitutionalization of Questionable Business Practices.	Motherway, David ; Pazzaglia, Federica ; Sonpar, Karan	2018	Journal of Business Ethics	Sim

Fonte: Elaborado pelo autor.

REFERÊNCIAS

- Azevedo, R. C., & Ensslin, L. (2020). *METODOLOGIA DA PESQUISA PARA ENGENHARIAS*.
<https://www.researchgate.net/publication/345778299>
- Fabbri, S., Silva, C., Hernandes, E., Octaviano, F., di Thommazo, A., & Belgamo, A. (2016). Improvements in the StArt tool to better support the systematic review process. *ACM International Conference Proceeding Series, 01-03-June*.
<https://doi.org/10.1145/2915970.2916013>
- LAPES - UFSCAR, L. de P. em E. de Software. (2021). *StArt — State of the Art through Systematic Review*. http://lapes.dc.ufscar.br/tools/start_tool
- Seo, M.-G., & Creed, W. . E. . D. (2002). Institutional Contradictions, Praxis, and Institutional Change: A Dialectical Perspective Myeong-Gu Seo and W . E . Douglas Creed Source : The Academy of Management Review , Vol . 27 , No . 2 (Apr . , 2002), pp . 222-247 Published by : A. *The Academy of Management Review, 27(2), 222–247*.
- Thornton, P. H., & Ocasio, W. (1999). Institutional logics and the historical contingency of power in organizations: Executive succession in the higher education publishing industry, 1958-1990. *American Journal of Sociology, 105(3), 801–843*.
<https://doi.org/10.1086/210361>
- Thornton, Patricia; Ocasio, William. (2008). Institutional Logics in The Sage Handbook of Organizational Institutionalism. In SAGE (Ed.), *International Association of Scientific Hydrology. Bulletin*. <https://doi.org/10.1080/02626667109493051>